

PEDAGOGICAL SCIENCES

Анарбеков Бахытбек Русланович

*Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева,
студент магистрант 1-го курса*

Садвакасова А.К.

*Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева,
PhD, доцент*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15261207>

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ VR В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Anarbekov B.

*Eurasian National University,
1st year Master's student*

Sadvakasova A.K.

*PhD, Associate Professor
Eurasian National University*

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF USE OF VR TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Аннотация.

В статье рассматриваются особенности и эффективность применения технологии виртуальной реальности (VR) в высшем образовании. Анализируются научные исследования, отражающие влияние VR на вовлеченность студентов и усвоение учебного материала. Представлено запланированное исследование по использованию VR в преподавании дисциплины «Искусственный интеллект» с разработкой и апробацией обучающих VR-модулей на платформе Unity.

Abstract.

This article examines the features and effectiveness of virtual reality (VR) technology in higher education. It analyzes scientific studies reflecting the impact of VR on student engagement and learning outcomes. The article also presents a planned study on the use of VR in teaching the subject "Artificial Intelligence" including the development and testing of educational VR modules using the Unity platform.

Ключевые слова: виртуальная реальность, высшее образование, эффективность обучения, VR в педагогике, цифровые технологии, искусственный интеллект.

Keywords: virtual reality, higher education, learning effectiveness, VR in pedagogy, digital technologies, artificial intelligence.

Введение. Стремительное развитие технологий виртуальной реальности (VR, от англ. Virtual Reality) привлекло внимание к их применению в различных сферах человеческой деятельности, включая высшее образование. Одним из ключевых преимуществ VR является возможность формирования у студентов практических навыков даже при отсутствии специализированного оборудования или соответствующей среды. Кроме того, технология обеспечивает высокий уровень безопасности при моделировании потенциально опасных ситуаций, что особенно актуально в обучении в таких областях, как медицина или инженерия.

Виртуальная реальность представляет собой искусственно созданную среду, генерируемую с помощью аппаратных и программных средств, способную воздействовать на органы чувств человека и обеспечивать эффект полного погружения в моделируемую ситуацию [7,8]. Подобные характеристики делают VR мощным инструментом в образовательном процессе, особенно в дисциплинах, где

важно сочетание теоретических знаний с практической отработкой навыков.

В высших учебных заведениях, особенно в области медицины, архитектуры, инженерии и строительства, от студентов требуется не только глубокое понимание теоретических концепций, но и способность применять эти знания на практике. Исследования подтверждают, что технологии виртуальной реальности способны эффективно выполнять функцию связующего звена между теорией и практикой [1,2,3,4,10]. Более того, многие учёные сходятся во мнении, что VR обладает потенциалом трансформировать традиционные модели обучения в высшей школе [2,3,4].

Однако не все исследования демонстрируют однозначно положительное влияние внедрения VR в образовательную практику. Так, например, результаты одного из сравнительных экспериментов показали, что при освоении нового теоретического материала традиционные формы обучения могут оказаться более результативными [5]. Кроме того, эффективность применения виртуальной среды во

многим зависит от качества её реализации, интерфейса и адаптации под конкретные образовательные цели [1,6].

Цель исследования — провести обзор научной литературы и эмпирических данных, посвящённых использованию технологий виртуальной реальности в высшем образовании. Особое внимание будет уделено: а) примерам интеграции VR в различных дисциплинах, б) восприятию данной технологии в учебном процессе.

Основная часть. С 1997 по 2021 год было опубликовано 82 научных исследования, посвящённых использованию технологий виртуальной

реальности (VR) в образовании в отрасли архитектуры, инженерии и строительства (см. Рисунок 1). Более 80% всех публикаций за указанный период вышли после 2013 года, а наибольшее количество — в 2020 году. Эти данные свидетельствуют о значительном росте интереса к VR как к перспективному инструменту трансформации образовательных практик [1]. Существенным фактором, повлиявшим на такой рост, стала пандемия COVID-19: в 2020 году большинство студентов по всему миру перешли на дистанционный формат обучения, что обусловило необходимость поиска новых эффективных образовательных решений, включая VR-технологии [14].

Рисунок 1. Количество публикаций с 1997 по 2021 гг. (адаптация Tan, Y. et. al. 2022)

Одним из ключевых факторов, влияющих на эффективность усвоения знаний, является степень вовлеченности обучающегося в образовательный процесс. Результаты исследований показывают, что человек лучше осваивает практические навыки и запоминает информацию при многократном повторении, особенно если обучение задействует несколько органов чувств [8]. Американские учёные Р. Карникау и Ф. Макэлроу разработали «Пирамиду обучения», которая иллюстрирует зависимость усвоения информации от форм её подачи [8,11].

Так, лекция без визуального сопровождения обеспечивает усвоение лишь около 5% материала. Если же лекция дополняется иллюстрациями, усвоение возрастает до 10–15%, а использование презентации позволяет достичь 25%. Эти данные подтверждают, что представление сложной информации в виде графических элементов и схем существенно облегчает её восприятие [8,11].

Согласно модели «Пирамиды обучения», наибольшую эффективность демонстрируют формы, предполагающие активное применение знаний на практике и обучение других. В высших

учебных заведениях этому способствуют лабораторные занятия и производственные практики [8]. Однако многие вузы сталкиваются с ограничениями технического и материального характера, не позволяющими обеспечить доступ к дорогостоящему или потенциально опасному оборудованию.

Технологии виртуальной реальности в этом контексте предлагают эффективную альтернативу. VR позволяет организовать учебные и практические занятия в виртуальной среде, что делает возможным многократное повторение опытов и манипуляций без риска для здоровья и при минимальных затратах. Таким образом, VR снижает барьеры в доступе к практическому обучению, сохраняя его высокий уровень вовлеченности и безопасности.

Как отмечалось ранее, VR-технологии особенно эффективны при подготовке специалистов в таких сферах, как инженерия, архитектура и медицина. Для более объективного анализа следует рассмотреть процентное распределение применения VR в различных научных отраслях (см. Рисунок 2). Представленные данные основаны на статистике базы Scopus и отражают текущее состояние исследований и внедрения технологий [12].

Рисунок 2. Распределение использования VR для подготовки специалистов в разных областях наук

Примеры практического применения VR в вузах подтверждают эти тенденции. Так, Стэнфордский университет использует виртуальную реальность для подготовки нейрохирургов, где особенно важна точность движений и высокая концентрация [7]. В странах СНГ технология VR в образовании находится на стадии методического осмысления, однако уже имеется ряд успешных практик [13]. Например, в Томском политехническом университете студенты-геологи проходят практические занятия в виртуальной среде. В Республике Беларусь функционирует Образовательный центр безопасности жизнедеятельности, где сотрудники МЧС обучаются в иммерсивной среде.

Помимо анализа эффективности, важно учитывать субъективное восприятие виртуальной реальности самими обучающимися. Согласно результатам, одного из исследований, в котором приняли участие 32 студента медицинского факультета, 90% респондентов выразили удовлетворение опытом использования VR. Участники отметили простоту в использовании технологии и эффективность с точки зрения временных затрат. Тем не менее, 15% опрошенных заявили о предпочтении традиционных форм обучения, а 20% сообщили о возникновении дискомфорта во время взаимодействия с VR-средой.

Несмотря на убедительные результаты исследований и положительные отклики пользователей, технология VR в образовании по-прежнему сталкивается с рядом ограничений. Осознание этих барьеров необходимо для объективной оценки целесообразности её внедрения в конкретных образовательных контекстах. Среди ключевых проблем, связанных с использованием VR в высшем образовании, можно выделить следующие [12,13]:

- Высокая стоимость оборудования, необходимого для полноценной работы с VR.
- Ограниченный объем качественного контента, что обусловлено трудоёмкостью процесса

разработки и значительными временными затратами на создание VR-приложений.

- Необходимость тщательной разработки и апробации учебных VR-материалов, адаптированных под специфику дисциплин и потребности студентов.

- Физиологический дискомфорт у части пользователей, а также существующие медицинские противопоказания к использованию VR.

Несмотря на указанные сложности, эксперты сходятся во мнении, что многие из этих ограничений будут преодолены в течение ближайших пяти лет. Технология виртуальной реальности рассматривается как перспективный инструмент, способный существенно трансформировать традиционные формы образования [13].

Несмотря на наличие определённых барьеров, виртуальная реальность обладает значительными преимуществами, делающими её мощным инструментом в сфере высшего образования [13]:

- Высокий уровень вовлеченности обучающихся. VR позволяет формировать эффект присутствия и способствует более глубокому погружению в изучаемый материал, что повышает мотивацию студентов.

- Эффективность усвоения информации. Интерактивный характер обучения в виртуальной среде способствует лучшему запоминанию материала и формированию устойчивых практических навыков.

- Развитие пространственного мышления, особенно актуальное для таких дисциплин, как архитектура, инженерия и медицина.

- Относительная простота использования. Современные VR-платформы всё чаще разрабатываются с учётом потребностей пользователя, что делает процесс обучения доступным даже для студентов без технической подготовки.

Таким образом, технология виртуальной реальности открывает новые горизонты в преподавании и обучении, позволяя расширить возможности как преподавателя, так и обучающегося. Однако для её полноценного внедрения необходимы не только технические ресурсы, но и педагогически обоснованная методика использования, учитывающая специфику предмета и особенности целевой аудитории.

Перспективы. Продолжением настоящей работы запланирована реализация учебного процесса по дисциплине «Искусственный интеллект» в высшем учебном заведении с использованием технологий виртуальной реальности (VR). Актуальность данной темы обусловлена необходимостью подготовки квалифицированных специалистов в области искусственного интеллекта, включая школьных учителей информатики, что требует не только глубоких теоретических знаний, но и сформированных практических навыков.

Внедрение VR в процесс преподавания позволит повысить наглядность и интерактивность обучения, облегчая освоение сложных понятий и алгоритмов, связанных с ИИ. Исследование будет проводиться на базе Евразийского национального университета среди студентов, обучающихся по образовательной программе «Информатика».

Гипотеза исследования заключается в том, что применение VR-технологий при изучении дисциплины «Искусственный интеллект» способствует повышению качества обучения благодаря созданию интерактивной среды, стимулирующей лучшее усвоение теоретических концепций и развитие практических навыков студентов.

Ожидается, что данное исследование внесет вклад в развитие методологических подходов к использованию виртуальной реальности в преподавании ИИ, а также расширит научное представление о возможностях цифрового обучения в высшем образовании.

Для реализации проекта планируется разработка VR-приложений с использованием игрового движка Unity, что обеспечит гибкость и масштабируемость создаваемых обучающих модулей.

В рамках исследования ставятся следующие задачи:

- Проанализировать теоретические основы и методические подходы к использованию технологий VR в образовании;
- Разработать методику внедрения VR при изучении курса «Искусственный интеллект»;
- Создать и протестировать VR-модули, моделирующие ключевые темы дисциплины;
- Оценить эффективность разработанной методики на основе сравнительного анализа с традиционными методами преподавания;
- Разработать практические рекомендации по интеграции VR-технологий в образовательный процесс.

Заключение. Виртуальная реальность как инновационная образовательная технология демонстрирует высокий потенциал для трансформации

традиционных подходов к обучению в системе высшего образования. Проведённый анализ научной литературы свидетельствует о росте интереса к данной теме в последние годы, особенно в условиях перехода на дистанционные форматы обучения. Исследования подтверждают, что применение VR способствует повышению вовлеченности обучающихся, улучшает усвоение учебного материала и позволяет эффективно развивать практические навыки, особенно в таких областях, как медицина, инженерия и архитектура.

Особое внимание в работе уделено проблемам и ограничениям, связанным с внедрением VR в образовательный процесс: высокой стоимости оборудования, дефициту качественного контента и возможным физиологическим противопоказаниям. Несмотря на это, выявленные преимущества — интерактивность, наглядность, безопасность и повторяемость практического опыта — делают технологию VR перспективным инструментом цифровизации образования.

В рамках дальнейшего исследования планируется разработка и внедрение VR-приложений для преподавания дисциплины «Искусственный интеллект» в вузе. Целью исследования станет определение эффективности применения VR-среды для освоения теоретических и практических аспектов ИИ студентами специальности «Информатика». Реализация данной инициативы позволит выработать методические рекомендации и обогатит научные представления о потенциале VR-технологий в подготовке будущих педагогов информатики.

Таким образом, результаты теоретического и эмпирического анализа подтверждают необходимость дальнейшего научного осмысления и практического внедрения VR в образовательный процесс, особенно в рамках подготовки специалистов в области высоких технологий, включая искусственный интеллект.

Список литературы

1. Tan, Y.; Xu, W.; Li, S.; Chen, K. Augmented and Virtual Reality (AR/VR) for Education and Training in the AEC Industry: A Systematic Review of Research and Applications. *Buildings* **2022**, *12*, 1529. <https://doi.org/10.3390/buildings12101529>
2. Soliman, M.; Pesyridis, A.; Dalaymani-Zad, D.; Gronfula, M.; Kourmpetis, M. The Application of Virtual Reality in Engineering Education. *Appl. Sci.* **2021**, *11*, 2879. <https://doi.org/10.3390/app11062879>
3. Pierre, F., Zhao, F., Koufakou, A. (2020). Learning Programming in Virtual Reality Environments. In: Fang, X. (eds) HCI in Games. HCI 2020. Lecture Notes in Computer Science(), vol 12211. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-50164-8_33
4. Walecki P, Dąbrowa J, Więclawek P, Gogól K, Proniewska K. From traditional to immersive: The impact of 3D technologies on medical student learning. *Bio-Algorithms and Med-Systems.* (2024);20(1):90-100. <https://doi.org/10.5604/01.3001.0054.9632>

5. Wiafe, I., Ekpezu, A.O., Gyamera, G.O. *et al.* Comparative evaluation of learning technologies using a randomized controlled trial: Virtual reality, augmented reality, online video platforms, and traditional classroom learning. *Educ Inf Technol* (2025). <https://doi.org/10.1007/s10639-024-13221-w>
6. Liu, R., Wang, L., Lei, J., Wang, Q. and Ren, Y. (2020), Effects of an immersive virtual reality-based classroom on students' learning performance in science lessons. *Br. J. Educ. Technol.*, 51: 2034-2049. <https://doi.org/10.1111/bjet.13028>
7. Паскова А.А. Особенности применения иммерсивных технологий виртуальной и дополненной реальности в высшем образовании // Вестник Майкопского государственного технологического университета. 2022. Том 14, № 3. С. 83-92. <https://doi.org/10.47370/2078-1024-2022-14-3-83-92>
8. Полева, И. И., Иваницкий, А. Г., Миканович, А. С. и др. (2022). Технологии виртуальной и дополненной реальности в образовательном процессе. Вестник Университета гражданской защиты МЧС Беларуси, (1), 119–142. <https://e.lanbook.com/journal/issue/318548>
9. Alharbi Y, Al-Mansour M, Al-Saffar R, et al. (February 24, 2020) Three-dimensional Virtual Reality as an Innovative Teaching and Learning Tool for Human Anatomy Courses in Medical Education: A Mixed Methods Study. *Cureus* 12(2): e7085. <https://doi.org/10.7759/cureus.7085>
10. Rzanova, S., Yushchik, E., Markova, S. *et al.* Impact of virtual reality technologies in the context of the case method on engineering students' competencies. *Educ Inf Technol* 29, 7341–7359 (2024). <https://doi.org/10.1007/s10639-023-12123-7>
11. Применение иммерсивных технологий в образовательном процессе вуза / Д. Давыдова, Д. Davydova, А. А. Курганов [и др.] // Интеллектуальные технологии на транспорте. — 2023. — № 2 (34). — С. 41-49. — ISSN 2413-2527. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/335027>
12. Al-Ansi, A. M., Jaboob, M., Garad, A., Al-Ansi, A. (2023). Analyzing augmented reality (AR) and virtual reality (VR) recent development in education. *Social Sciences & Humanities Open*, Volume 8, Issue 1, 2023, 100532. ISSN 2590-2911. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2023.100532>
13. Технологии дополненной и виртуальной реальности: инновации в обучении иностранным языкам в вузе / З. И. Коннова, З. И. Коннова, Г. В. Семенова, G. V. Semenova // Научный результат. Педагогика и психология образования. — 2021. — № 3. — С. 53-67. — ISSN 2313-8971. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/341231>
14. Al Ansi, Abdullah M., and Ahmed Al-Ansi. "Future of education post covid-19 pandemic: reviewing changes in learning environments and latest trends." *Solid State Technology* 63.6 (2020): 201584-201600.
15. Kim K, Xie N, Hammersmith L, et al. (August 13, 2023) Impact of Virtual Reality on Pharmacology Education: A Pilot Study. *Cureus* 15(8): e43411. doi:10.7759/cureus.43411.